

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL

PROJETO FAPERJ - E_12/2018 - Apoio às
Universidades Estaduais do Rio de Janeiro - UERJ,
UENF, UEZO – 2018

Saberes e práticas em uso público de Unidades de Conservação: contribuições para gestão e manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, RJ.

Nome da Pesquisadora/Autora: Clara Carvalho de Lemos

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Processo: E-26/210.305/2018

Início do apoio: 2019

Final do projeto: 2023

Bolsistas PIBIC:

Gabrielle Alves Braz

William Gregory Mendes Silva

Alanis Coutches Nassif de Magalhães

Sabine Marinho Rohr

Dez/2023

Saberes e práticas em uso público de Unidades de Conservação: contribuições para gestão e manejo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, RJ.

Resumo

A criação de áreas naturais protegidas é uma das mais bem sucedidas estratégias de conservação da biodiversidade mundial. Além da conservação da biodiversidade, a criação desses espaços também oferece oportunidades para visitação pública, o que pode reverter em maior apoio por parte da sociedade na proteção e manutenção dessas áreas, maior sensibilização da opinião pública para temas relacionados à conservação, além dos benefícios econômicos e sociais relacionados à prestação de serviços e atividades de turismo. O Brasil tem se destacado mundialmente na criação de áreas naturais especialmente protegidas, mas ainda falha na implantação efetiva de suas UCs, em especial no alcance dos objetivos para os quais elas foram criadas. Esta pesquisa pretende oferecer subsídios para a melhor gestão e manejo do uso público do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, um dos parques brasileiros com maior número de visitantes. Pretende-se explorar, por meio de pesquisa e ações de intervenção, os temas da gestão e monitoramento dos impactos da visitação; as iniciativas de concessão, permissão e autorização da prestação de serviços; o monitoramento da qualidade da experiência do visitante a da prestação dos serviços oferecidos; e as práticas sociais que permitam melhores experiências de interpretação ambiental. Espera-se, ao final desta pesquisa, contribuir para a gestão mais efetiva do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, para o alcance dos seus objetivos de visitação, bem como para a disseminação de melhores práticas de uso público em UCs no Brasil, além de estreitar laços entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os gestores do parque, prestadores de serviços turísticos e população do entorno da UC.

Abstract

Protected natural areas have been one of the most successful biodiversity conservation strategies in the world. In addition to biodiversity conservation, it provides relevant opportunities for public visitation, which may lead to greater support from the public for the protection and maintenance of these areas, increasing public awareness of conservation issues and economic and social benefits related to the provision of tourism services. Brazil has made good progress in the creation of protected areas, but still fails to effectively implement them, especially in achieving the objectives for which they were created. This research intends to offer subsidies for better management of public visitation of the Parque Nacional da Serra dos Órgãos - PARNASO, one of the Brazilian parks with the largest number of visitors. It is intended to explore, through research and intervention actions, management and monitoring of the impacts of recreation in natural areas; initiatives of concession and license for the provision of tourism and recreation services; monitoring of the quality of the visitor's experience and the provision of the services offered; and social practices that allow better experiences of environmental interpretation. At the end of this research, we expect to contribute to improve effectiveness of recreation management of PARNASO, to reach its objectives, as well as to disseminate best practices for tourism and recreation in protected areas in Brazil, in addition to strengthen the relationship between the Universidade do Estado do Rio de Janeiro, park managers, tourism service providers and the population surrounding the park.

1. Contextualização do tema da pesquisa

Cada vez mais, o turismo vem sendo defendido como uma importante alternativa econômica para as regiões dotadas de recursos naturais protegidos legalmente, servindo também como um estímulo para a conservação da biodiversidade.

Esse fato ganha ainda mais relevância quando se observa os números dessa atividade no mundo. Como parte dos processos de globalização, as novas tecnologias da comunicação e de transporte impactaram profundamente as mobilidades humanas, especialmente o turismo, que é hoje uma das atividades econômicas que mais cresce no mundo. Em 2017 o turismo alcançou o número recorde de 1,3 bilhões de desembarques internacionais, com todos os continentes registrando taxas altas e constantes de crescimento do mercado turístico (UNWTO, 2018).

Além disso, acredita-se que mais esforços precisam ser empregados nas oportunidades e no potencial da visitação em áreas naturais em causar impactos positivos, especialmente na sua capacidade de informar, sensibilizar e educar visitantes. Existe um considerável conjunto de experiências nacionais e internacionais que alcançam resultados bem sucedidos na busca por intensificar os benefícios positivos que o turismo pode causar nas áreas naturais legalmente protegidas e essas possibilidades devem ser mais amplamente exploradas.

Tendo em vista a complexidade de tais questões, essa pesquisa se debruçou, ao longo de 4 anos, sobre os desafios do uso público em uma unidade de conservação federal presente no estado do Rio de Janeiro, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos – PARNASO. Dentro do universo complexo que envolve o manejo do uso público de uma UC, esta pesquisa está dividida em três grandes temas, que são interdependentes e correlacionados. São eles:

- Manejo dos impactos da visitação;
- Serviços e negócios (concessão, permissão e autorização); e
- Educação e interpretação ambiental.

2. Principais resultados obtidos

2.1 Setor montanha (parte alta): perfil dos visitantes, avaliação dos serviços e qualidade da experiência

Este relatório apresenta os dados levantados ao longo do ano de 2019. Foi elaborado, por meio da plataforma Google Forms, um formulário eletrônico semiestruturado, quali e quantitativo e em formato de autopreenchimento, em que o pesquisado o responde diretamente sem a intervenção do entrevistador, com um total de 32 perguntas abertas, fechadas e em escala likert (avaliação dos serviços). Foram levantados dados básicos do uso público como o perfil do

visitante; características da visita nos destinos turísticos, como hospedagem e o tempo de permanência fora do parque; além de elementos para caracterização da experiência como motivações, atividades realizadas, atrativos mais buscados e avaliação da qualidade dos serviços prestados.

Foram coletados todos os endereços de e-mail dos Termos de Conhecimento de Riscos e Normas preenchidos ao longo do ano de 2018, o que correspondeu a um total de 1880 questionários enviados. O envio foi feito nos meses de junho e julho de 2019. Um total de 450 e-mails retornou, possivelmente por erros de digitação do endereço, dificuldade de compreensão da caligrafia nos termos, ou caixa de e-mail com capacidade excedida. Assim, 1430 questionários efetivamente chegaram aos destinatários e 244 visitantes responderam à pesquisa, o que corresponde a 17% do total.

No ano de 2018, 33.127 visitantes acessaram as trilhas de montanha do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o que implica em uma margem de erro da amostra (N=244) de 6% e grau de confiança de 95%.

Os dados coletados a partir da aplicação do formulário foram tabulados no software Microsoft Excel, versão 365, a partir da criação de gráficos, apresentados na seção de resultados, e de uma tabela dinâmica, ferramenta que permite comparações e a identificação de padrões e tendências nos dados coletados.

Parte desses dados também foi apresentada e discutida no artigo:

1. LEMOS, C.; GOMES, L. M. Qualidade da Experiência e Perfil do Visitante de Alta Montanha do Parque Nacional da Serra dos Órgãos/RJ. BIODIVERSIDADE BRASILEIRA, p. 264-283, 2022.

Gráfico 1. Histórico de visitas por ano no Parque Nacional da Serra dos Órgãos.

Fonte: ICMBio (2020)

Gráfico 2. Distribuição da visitação no PARNASO ao longo do ano de 2018

Fonte: ICMBio (2020)

Figura 1. Faixa etária dos visitantes

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 2. Escolaridade dos visitantes

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 3. Procedência dos visitantes

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 4. Procedência do visitante fluminense

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 5. Frequência da visita

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 6. Atividades realizadas pelos visitantes

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 7. Hospedagem fora do parque

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 8. Atividades realizadas pelos visitantes - Teresópolis
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 9. Atividades realizadas pelo visitante - Petrópolis
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 10. Procedência do visitante que se hospeda fora do parque
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 11. Número de pernoites fora do parque
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 12. Meios de hospedagem utilizados
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 13. Motivações para a visita ao parque
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 14. Intenção de retorno
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 15. Avaliação do tempo de espera em fila
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 16. Avaliação dos colaboradores
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 17. Avaliação da infraestrutura
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 18. Avaliação da limpeza
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 19. Sentimento dos visitantes em relação à orientação/sinalização
Fonte: elaborado pelos autores

2.2 Sede Teresópolis (parte baixa): perfil dos visitantes, avaliação dos serviços e qualidade da experiência

Foram aplicados 440 questionários nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019. Adotou-se um questionário semi estruturado, que foi aplicado por estagiários do curso de graduação em Turismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, em toda a parte baixa da sede do parque, especialmente nas áreas da piscina, Centro de Visitantes, Poço Dois Irmãos, Poço do Castelo, Bosque S. Helena, estrada da barragem,

estacionamento, lanchonete, entrada das trilhas Mozart Catão, Cartão Postal e Suspensa, Camping e Barragem.

No ano de 2019, a sede Teresópolis recebeu um total de 113.706 visitantes. Assim, a amostra da pesquisa (N=440) representa um grau de confiança de 95% e margem de erro de 5%.

Buscou-se avaliar, além do perfil do visitante, características da visita e suas motivações e expectativas, avaliação dos serviços prestados e avaliação geral da visita.

Figura 20. Faixa etária dos visitantes – Sede Teresópolis

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 21. Gênero dos visitantes – Sede Teresópolis

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 22. Escolaridade dos visitantes – Sede Teresópolis

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 23. Local de residência dos visitantes – Sede Teresópolis

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 24. Frequência da visita – Sede Teresópolis

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 25. Motivo da visita dos turistas – Sede Teresópolis

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 26. Tempo de permanência dos turistas - Teresópolis

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 27. Meios de hospedagem dos turistas - Teresópolis

Fonte: elaborado pelos autores

Figura 28. Intenção de Retorno – Sede Teresópolis
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 29. Avaliação dos Serviços e Infraestrutura – Sede Teresópolis
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 30. Satisfação com a Visita – Sede Teresópolis
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 31. Visita a outros parques – Sede Teresópolis
Fonte: elaborado pelos autores

Figura 32. Visita a áreas protegidas fora do Brasil – Sede Teresópolis
Fonte: elaborado pelos autores